

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ИЗУЧЕНИЕ ДАННЫХ О ЧАСТОТЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И РЕПРОДУКТИВНО-ЗНАЧИМЫХ ИНФЕКЦИЙ В АНАМНЕЗЕ У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ

Утениязова Д.К.¹, Гафурова Ф.А.²

¹Медицинский институт Каракалпакстана, г. Нукус, Каракалпакстан, Узбекистан

²Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Под наблюдением находились 130 пациенток с неразвивающейся беременностью. Факторами риска развития неразвивающейся беременности явились: ранний возраст начала половой жизни, прерывание первой беременности методом медицинского аборта, воспалительные заболевания органов малого таза в анамнезе. Исследование показало, что среди факторов риска неразвивающейся беременности имеет значение бактериальная и вирусная инфекции, а также сочетание этих факторов. В диагностике неразвивающейся беременности наибольшее значение имело ультразвуковое исследование органов малого таза, а для подтверждения причины неразвивающейся беременности морфологическое исследование материала из полости матки.

Ключевые слова: неразвивающаяся беременность, бактериальная инфекция, вирусные инфекции, передаваемые половым путём.

STUDY OF THE FREQUENCY OF GYNECOLOGICAL DISEASES AND REPRODUCTIVELY SIGNIFICANT INFECTIONS IN THE MEDICAL HISTORY OF WOMEN WITH NON-PROGRESSIVE PREGNANCY

Uteniyazova D.K.¹, Gafurova F.A.²

¹Karakalpakstan Medical Institute, Nukus, Karakalpakstan, Uzbekistan

²Center for the Development of Professional qualifications of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The study involved 130 patients with non-progressive (missed) pregnancy under clinical observation. Key risk factors identified for the development of non-progressive pregnancy included early onset of sexual activity, termination of the first pregnancy via medical abortion, and a history of inflammatory diseases of the pelvic organs. The research demonstrated that bacterial and viral infections, as well as combinations of these factors, play a significant role among the triggers for missed pregnancy. Pelvic ultrasound was found to be the most critical tool for the diagnosis of non-progressive pregnancy, while morphological examination of the intrauterine material remains essential for confirming the underlying cause of the pregnancy arrest.

Keywords: non-progressive pregnancy, missed abortion, bacterial infection, sexually transmitted viral infections, pelvic inflammatory disease.

РИВОЖЛАНМАЁТГАН ҲОМИЛАДОРЛИГИ БЎЛГАН АЁЛЛАРДА АНАМНЕЗДА УЧРАЙДИГАН ГИНЕКОЛОГИК КАСАЛЛИКЛАР ВА РЕПРОДУКТИВ АҲАМИЯТГА ЭГА ИНФЕКЦИЯЛАР ЧАСТОТАСИНИ ЎРГАНИШ

Утениязова Д.К.¹, Гафурова Ф.А.²

¹Қорақалпоғистон тиббиёт институти, Нукус ш., Қорақалпоғистон, Ўзбекистон

²Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Назорат остида 130 нафар ривожланмаётган ҳомиладорликка эга бемор аёллар бўлди. Ривожланмаётган ҳомиладорлик ривожланишига хавф омиллари сифатида қуйидагилар аниқланди: жинсий ҳаётнинг эрта боиланиши, биринчи ҳомиладорликни тиббий аборт йўли билан тугатиши, анамнезда кичик тос аъзоларининг яллигланиши касалликлари мавжудлиги. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, ривожланмаётган ҳомиладорлик хавф омиллари орасида бактериял ва вирусли инфекциялар, шунингдек уларнинг биргаликда учраши муҳим аҳамиятга эга. Ривожланмаётган ҳомиладорликни диагностика қилишда кичик тос аъзоларининг ультратовуви текшируви энг катта аҳамиятга эга бўлди, унинг сабабларини аниқлашда эса бачадон бўшлигидан олинган материалнинг морфологик текшируви муҳим ўрин тутди.

Калит сўзлар: ривожланмаётган ҳомиладорлик, бактериял инфекция, вирусли инфекциялар, жинсий йўл билан юқадиган инфекциялар.

e-mail: gafurovaf1995@gmail.com

Актуальность. В течение последнего десятилетия отмечается устойчивая тенденция к росту частоты неразвивающейся беременности (НРБ), что фиксируется в большинстве стран мира и подтверждает глобальный характер данной проблемы [5, 6, 9]. Несмотря на стремительное развитие диагностических технологий и терапевтических протоколов, основанных на последних достижениях медицинской науки, существенного перелома в эпидемиологической ситуации не наблюдается. Этиологическая структура НРБ характеризуется многофакторностью и часто носит комплексный характер. В современной научной литературе одной из центральных тем остается обсуждение роли инфекционных агентов как ключевого детерминанта остановки развития плода. Исследователи сходятся в том, что инфекция является критическим фактором как при спорадических случаях, так и при привычном невынашивании [1, 2, 4, 8, 12]. Особого внимания заслуживает взаимосвязь инфекции с истмикоцервикальной недостаточностью (ИЦН), которая диагностируется у 42% женщин с привычным невынашиванием, в том числе на фоне антифосфолипидного синдрома (АФС). При наличии ИЦН контаминация инфекционными агентами верифицируется практически в 100% случаев. Примечательно, что даже патогенез аутоиммунных дисфункций при АФС многие авторы связывают с персистенцией вирусных патогенов [3, 5, 9, 10, 13].

Современный этап характеризуется качественной трансформацией структуры генитальных инфекций: доминирующая роль перешла к условно-патогенным микроорганизмам, а клиническая картина воспалительных процессов все чаще приобретает латентный, бессимптомный характер. Хронизация воспаления в органах малого таза во многом обусловлена неадекватностью антибактериальной терапии, проявляющейся как в форме полипрагмазии, так и в неспособности учитывать изменившуюся чувствительность возбудителей. Даже при отсутствии прямого тератогенного или повреждающего действия на эмбрион, длительная персистенция микроорганизмов в эндометрии провоцирует морфофункциональную дезорганизацию репродуктивной системы и формирование хронического эндометрита. Микробиологический и морфологический мониторинг показывает, что у 67,7% женщин с инфекционным генезом НРБ в эндометрии выявляется хронический воспалительный процесс и вегетирование условно-патогенной флоры. При этом изолированные условно-патогенные микробы встречаются в 20% случаев, тогда как вирусно-бактериальные ассоциации фиксируются у 70% пациенток [4, 5, 8, 11]. Неспособность иммунной системы к эффективной элиминации агента приводит к его персистенции. Хронический очаг воспаления поддерживается за счет рекрутирования мононуклеарных фагоцитов, естественных киллеров и Т-хелперов, активно синтезирующих провоспалительные цитокины. Такое патологическое состояние эндометрия блокирует механизмы локальной иммуносупрессии в предимплантационном периоде, препятствуя формированию иммунологической толерантности к наполовину чужеродному антигену плода [3, 7, 9, 11].

Ряд авторов выделяют вирусную инвазию как ведущий этиологический фактор хронического эндометрита, особенно при верифицированной НРБ [2, 3, 5, 7]. Вирусные агенты (в частности, герпесвирусы и аденовирусы) при остром или латентном течении способны вызывать эндотелиальную дисфункцию сосудов, провоцируя тромбофилические состояния, развитие вторичного антифосфолипидного синдрома и глубокие иммунологические нарушения [4, 9].

Целью исследования явилась оценка роли инфекции в возникновении неразвивающейся беременности.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 130 пациенток с верифицированным диагнозом НРБ, лечившиеся в отделении гинекологии Нукусского филиала Республиканского Специализированного научно-практического медицинского центра «Здоровья матери и ребенка» МЗ РУз.

Результаты исследования. Женщины с НРБ в возрасте от 25 до 35 лет составили 60,6% случаев. По характеру трудовой деятельности половина пациенток с НРБ работали в финансово-экономической отрасли и занимались торговлей. Не работающие женщины составили 23,3% случаев. Тяжелый физический труд отмечен у 4% пациенток с НРБ. Средний возраст начала половой жизни составил $17 \pm 2,1$ лет. Первородящих с НРБ было 26,6% женщин, повторная НРБ отмечена у 22% пациенток. В 60% случаев у первородящих женщин первая беременность закончилась медицинским абортom. Настоящая беременность протекала на фоне обострения хронической герпетической инфекции у 15% пациенток, острая респираторная вирусная инфекция имела место у 11% женщин. С клиникой угрожающего или начавшегося выкидыша поступили 60% беременных.

Клиническая картина обследованных женщин характеризовалась доминированием геморрагического синдрома различной степени выраженности и болевого симптома, что в большинстве случаев послужило основанием для инициации гестагенной и гемостатической терапии. Однако у 20% пациенток интенсивность маточного кровотечения потребовала экстренного хирургического вмешательства. Стоит отметить, что у каждой пятой женщины (20%) патология протекала бессимптомно: диа-

гноз был верифицирован в ходе планового ультразвукового скрининга в условиях женской консультации, после чего пациентки направлялись в стационар для планового искусственного опорожнения полости матки. Эхографическое подтверждение диагноза НРБ было получено в 80% случаев. Основными предикторами для назначения УЗИ служили неэффективность проводимой сохраняющей терапии и выраженное отставание биометрических параметров матки от расчетного гестационного срока. В структуре потерь подавляющее большинство случаев (99,3%; n=149) пришлось на I триместр, в то время как во II триместре остановка развития плода зафиксирована лишь у 0,7% (n=1) женщин. Наиболее критическими периодами гибели плодного яйца оказались сроки 7–8 недель (46,0%) и 5–6 недель (34,6%). Единичные случаи антенатальной гибели отмечены на 12–13 и 18 неделях гестации. Таким образом, основной массив репродуктивных потерь локализован в интервале до 8-й недели беременности. Лечебная тактика предусматривала инструментальное удаление элементов плодного яйца с последующим назначением комплексной противовоспалительной и антибактериальной терапии (базовый протокол: доксициклин в сочетании с метронидазолом). Частота послеоперационных инфекционных осложнений в форме эндометрита составила 4,0%. Для уточнения этиологии НРБ у 76,2% женщин проведена патоморфологическая экспертиза соскобов. Гистологическая верификация в 62,0% случаев выявила картину замершей беременности с выраженной лейкоцитарной инфильтрацией. Специфические поражения и сопутствующие факторы распределились следующим образом: - Герпетическая инфекция — 15,0%; - Хромосомные aberrации — 10,0%; - Эндокринопатии — 10,0%; - Прочие причины (токсоплазмоз, антифосфолипидный синдром) — 5,0%.

Обсуждение. Современные научные данные указывают на значительную роль хронических вирусных инвазий в структуре причин неразвивающейся беременности (НБ) в первом триместре. Особое место занимают представители семейства *Herpesviridae*, а также эпизоды острых респираторных вирусных заболеваний, перенесенных на ранних этапах гестации [2, 4, 6]. Исследователи подчеркивают, что для данного контингента больных характерен не только высокий инфекционный индекс, но и выраженная склонность к аутоиммунной сенсibilизации, что может свидетельствовать о наличии вторичного иммунодефицитного состояния [2, 7, 9]. Наши собственные клинические наблюдения подтверждают эти тезисы: у пациенток с НБ в анамнезе достоверно чаще фиксировались ОРВИ на ранних сроках и высокий уровень контаминации вирусом простого герпеса (ВПГ).

В вопросах терапевтической тактики при ранней гибели плода ряд авторов [2, 4] обосновывают целесообразность применения монотерапии антибиотиками широкого спектра (фторхинолоны, макролиды, защищенные пенициллины). Продолжительность такого курса должна составлять не менее недели и может реализовываться как в условиях стационара, так и амбулаторно. Однако при пролонгированной персистенции погибшего плодного яйца в полости матки (более 14–21 дня) схему лечения необходимо расширять препаратами группы имидазолов для подавления анаэробной микрофлоры.

Результаты проведенного нами патоморфологического исследования материалов аспирации из полости матки демонстрируют доминирование микст-инфекций (бактериально-вирусных ассоциаций) в этиологической структуре НБ. Это подтверждает гипотезу о ведущей роли инфекционного генеза в инициации остановки развития плода, а также о высоком риске вторичных воспалительных осложнений, обусловленных длительным нахождением нежизнеспособных тканей в маточной полости.

Научное обоснование высокой уязвимости эмбриональных структур к инфекции базируется на их интенсивном метаболизме, который создает благоприятную среду для репликации патогенов, особенно вирусов [2, 4, 6]. Согласно гистологическим данным различных исследовательских групп, маркеры внутриматочной инфекции верифицируются в следующих формах: - Диффузный гнойный децидуит — 50%; - Очаговая лимфоидная инфильтрация — 20%; - Изменения в эпителии гравидарных желез, включая феномен Ариас-Стелла. Комплексный анализ этих морфологических признаков позволил установить вирусную природу патологии в 16% случаев, в то время как хронический эндометрит был диагностирован у 10% обследованных [2, 4, 7, 10].

Выводы. Резюмируя результаты проведенного научно-клинического анализа, можно выделить ключевые детерминанты, формирующие высокий риск остановки развития беременности (НРБ) в современных условиях.

Анамнестические предикторы: Ведущими факторами риска развития неразвивающейся беременности являются ранний возраст сексуального дебюта (коитархе), искусственное прерывание первой гестации методом медицинского аборта, а также наличие в анамнезе хронических воспалительных процессов органов малого таза. Совокупность данных факторов создает неблагоприятный прегравидарный фон, способствующий последующим репродуктивным неудачам.

Инфекционный генез: Особую значимость в этиологии ранней гибели эмбриона играет вирусная нагрузка. Острые респираторные вирусные инфекции, перенесенные на критических этапах эм-

бриогенеза (первый триместр), наряду с высокой частотой реактивации вируса простого герпеса (ВПГ), выступают триггерами патологических процессов в системе «мать-плацента-плод».

Иммунологические аспекты: Полученные данные подтверждают гипотезу о доминирующей роли инфекционного фактора в инициации остановки развития плода. Длительная персистенция патогенов не только провоцирует прямое повреждение эмбриональных тканей, но и ведет к вторичной иммунологической дисфункции, препятствующей нормальному течению гестации.

Таким образом, профилактика НРБ должна быть ориентирована на своевременную санацию очагов хронической инфекции на этапе предгравидарной подготовки и минимизацию вирусного воздействия в ранние сроки беременности.

Рекомендации. Для минимизации роли инфекционно-воспалительного компонента в генезе неразвивающейся беременности (НРБ) критически важным является внедрение алгоритма раннего ультразвукового скрининга. Данный метод показан всем пациенткам с клиническими признаками угрожающего выкидыша, а также женщинам, перенесшим острые респираторные вирусные заболевания (ОРВИ) в первом триместре гестации. Своевременное применение антибактериальных препаратов широкого спектра действия позволяет эффективно купировать бактериальную нагрузку и предотвратить дальнейшую деградацию плодного яйца. Терапевтическая стратегия должна быть сфокусирована на полноценной регенерации морфофункционального потенциала эндометрия и нивелировании последствий вторичных патоморфологических повреждений. Особое значение в прегравидарной подготовке имеет коррекция вагинального микробиоценоза. Поддержание нормофлоры является ключевым фактором естественного биологического барьера, поскольку представители нормальной микробиоты вступают в антагонистические отношения с патогенными агентами, ограничивая их восходящее распространение. Комплексная реализация вышеуказанных мероприятий позволит существенно повысить вероятность физиологического течения и благоприятного исхода последующих беременностей, снижая риск повторных репродуктивных неудач.

Список литературы:

1. Андреева М.В., Неклюдова А.В. Пути преодоления инфекционных осложнений в акушерстве. // Вестник ВолгГМУ. - 2019. - №4(72). - С.21-25.
2. Беременность ранних сроков. От прегравидарной подготовки к здоровой гестации. Под ред. Радзинского В.Е., Оразмурадова А.А. - Медиабюро "Статус презенс"; 2018.
3. Гафурова Ф.А., Артикходжаева Г.Ш. Смешанные вульвовагинальные инфекции. Опыт применения комбинированной локальной терапии // Научно-практический журнал «Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья» - Ташкент 2017.- № 3-А №1, С.110-111.
4. Неразвивающаяся беременность: Методические рекомендации МАРС (Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной медицины). Авт.-сост. В.Е. Радзинский и др. - М.: Редакция журнала StatusPraesens, 2015.
5. Acuña J, Rukh S, Adhikari S. Point-of-care ultrasound identification of yolk stalk sign in a case of failed first trimester pregnancy. World J Emerg Med. 2018;9(2):149-151.
6. Di Pietro C., Cicinelli E., Guglielmino M.R., Ragusa M., Farina M., et al. Altered transcriptional regulation of cytokines, growth factors, and apoptotic proteins in the endometrium of infertile women with chronic endometritis. // Am J Reprod Immunol. - 2013. - V.69, №5. - P.509-517.
7. Kapfhamer J.D., Palaniappan S., Summers K., Kassel K., Mancuso A.C., et al. Difference between gestational sac diameter and crown-rump length as a marker of first-trimester pregnancy loss after in vitro fertilization. // Fertil Steril. - 2018. - V.109, №1. - P.130-136.
8. Murugan VA, Murphy BO, Dupuis C, Goldstein A, Kim YH. Role of ultrasound in the evaluation of first-trimester pregnancies in the acute setting. // Ultrasonography. - 2020. - V.39, №2. - P.178-189. DOI: 10.14366/usg.19043
9. NICE guideline [NG126]. Ectopic pregnancy and miscarriage: diagnosis and initial management. Published date: 17 April 2019. Accessed at: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng126>.
10. Puscheck E.E., Scott Lucidi R. FACOG Early Pregnancy Loss Workup / Updated: Jun 08, 2018. - URL: <https://reference.medscape.com/article/266317-workup>
11. Sivko T.S., Andreeva M.V., Gadzhieva A.Kh. Non-developing pregnancy as a cause of reproductive losses. Almanac-2019: collection of articles. 2019:228-230. (In Russ.).

Для цитирования: Утениязова Д.К., Гафурова Ф.А. Изучение данных о частоте гинекологических заболеваний и репродуктивно-значимых инфекций в анамнезе у женщин с неразвивающейся беременностью // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 478–481. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19139373>